

**DARS SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB DARSLARNI TASHKIL
ETISHNING AVZALLIKLARI.**

Aliyev Dilshod Maxmatrabiyeovich

Oriental universiteti o'qituvchisi:

Lutfullayeva Mohira

Oriental iqtidorli talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10775912>

Annotatsiya: Mazkur maqola tadqiq qilish ta'lim soxasida pedagogik va axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan, uyali aloqalaridan, internet axborot ta'lim resurslaridan hamda konferensiya usullaridan foydalanish, talabalar va o'quvchi yoshlarning, har qanday yoshdagi insonlarning olayotgan bilimlarni yuqori saviyada bo'lishiga samarali yordam beradi. Ularni kelgusida malakali mutaxassislar bo'lib chiqishiga imkoniyatlar yaratadi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy axborot texnologiyalari, onlayin ta'lim, mustaqil ta'lim, uyali aloqalar, texnologiyalar.

Aziz va hurmatli ilm talabida yuruvchi, professor, olim darajasiga chiqish istagida bor vaqtini ayamaydigan tirishqoq talabalar. Bilasizmi, axborot o'zi nima? Axborot – bu butun borliqdir. Undagi ro'y beradigan hodisalar shuningdek, jarayonlar haqidagi xabar va ma'lumotlardir. Bu so'z lotin tilidan olingan bo'lib, "information" ya'ni – tushuntirish, biror narsani bayon qilish yokida hodisa haqida ma'lumot berish ma'nolarini anglatadi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari borgan sari rivojlanib bormoqda. Axborot tizimi tushunchasini kiritishdan oldin tizim (sistema) deganda nimalarni tushunishimizni anglab olaylik. Tizim ya'ni sistema deganda, yagona maqsad yo'lida bir vaqtning o'zida ham yaxlit, hamda o'zaro bog'langan tarzda faoliyat ko'rsatuvchi elementlar majmuasi tushuniladi. Demak, operatsion tizimi haqida ham sizlarga ozroq ma'lumot keltirsam. Operatsion tizim – kompyuter faoliyatini boshqaruvchi hamda inson va kompyuterning o'zaro aloqasini ta'minlovchi maxsus dastur to'plamidir.

Operatsion tizimning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi;

- Fayl tizimini boshqarish, yozish, o'zgartirish, fayllardan nusxa ko'chirish, erkin foydalanishni nazorat qilish;
- Dasturlar bajarilishini boshqarish, protsessor vaqtini taqsimlash, dasturlarni diskdan tezkor olish imkoniyatlari mavjudligi;
- Xotiraga yuklash, yashirin, xafvli ma'lumotlarni ta'sirini tutib olish;

- Foydalanuvchi bilan muloqot, klaviaturadan, sichqonchadan buyruqlarni o'qish, axborotni ekranga printerga chiqarish vas hu kabi turli imkoniyatlar kiradi.

Bugunda faqatgina ma'ruzaga asoslangan an'anaviy darslar vaqti o'tganini ko'ramiz. Ya'ni uyali aloqa, onlayin masofaviy darslar shular jumlasidan. Axborot oqimi sar'ati tezlashgan bir paytda o'tilayotgan har bir dars jarayoni rang-barang bo'lmasa, o'quvchi e'tiborini bilimga, ta'limga ya'ni dars jarayoniga e'tiborini jalb qilish ancha mushkul ish. Buning uchun ta'lim berguvchi, o'qituvchi tinmay izlanishi, ijodkor bo'lmog'i darkor. Bunday xolda, ayniqsa dars jarayonini o'yin tarzida olib borish asosida ko'rish tizimiga asoslanib o'tish sezilarli darajada samara beradi. O'yinlar esa o'quvchi psixologiyasidan kelib chiqib, tallangani ma'quldir. O'quvchini birinchi o'rinda bo'lishga undash uslubi doimo o'zini oqlaydi. Chunki talabalar, abiturientlar, o'quvchilar va hattoki bolalar hamisha o'zini ko'rsatgisi, tengdoshlaridan bir qadam oldinda yurgisi, yuqori natijalarni egallagisi keladi.

Darslarda yangi ma'lumotlarni yetkazishdan avval, o'qituvchi ya'ni usha ta'lim berguvchi har qanday shaxs dastlab o'quvchini qanday bilim darajasidaligi, darslarni qanday, qay tarzda o'zlashtirishi ya'ni tez yoki oson o'zlashtirishini aniqlaydi va bir tizimga soladi. Dars jarayonlarini har xil ko'rgazmali vositalar, slaydlar, multimediya, tarqatma materiyallar, qo'shimcha adabiyotlar bilan mustaxkamlansa maqsadga muvifiq bo'ladi.

Ta'lim sifatini oshirishda amalga oshirilayotgan ishlar haqida gap ketar ekan, ta'lim berish jarayonini ezgulik ko'prigiga o'xshatamiz. Bu ko'prik orqali ta'lim olayotgan har qanday insonni ya'ni o'quvchi, talaba hattoki, yosh bolalar bo'lsin ularni bilimli, dunyoqarashi keng qilib olib o'tish ustoz, mudaris ya'ni o'qituvchilarni vazifasi deb bilamiz. Darslarni nazariy va amaliy qismida o'quvchilarni bitta joyga jalb qilish va ularga kerakli ma'lumotlarni qiziqarli darajada yetkazish uchun, o'quvchilarni kichik guruh-guruhlariga ajratib o'yin tariqasida amalga oshiriladi. Bulardan tashqari axborot texnologiyalarini mualliflari haqida ma'lumot keltirilib, iloji boricha ular bilan yuzma-yuz ko'rishtirib suhbat va yokida mavzu yuzasidan baxs-munozaralar o'tkazilsa ularda yanayam qiziqishlari ortadi.

Hammamizga ma'lumki hozirgi zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari o'qitishning yangi shakl va metodlarini ishlab chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratilimoqda. Shu bilan birga, bolalarga, abiturientlarga, talabalarga va shu kabi yoshlarga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini chuqur o'rgatish, o'quvchilarni katta xajmdagi ma'lumotlarni

qabul qilish, qayta ishlash va mustaqil ishlash jarayonini chuqur o'rgatish va yuqori natijalarga erishishi kerak.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikamizning barcha ta'lim muassasalari o'quv jarayonida o'qitishning, ta'lim berishning zamonaviy shakllari va usullarini qo'llash, ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan unumli va samarali foydalanish, ular yordamida ta'lim tizimini talab darajasiga etkazish ustida bir qancha ishlar olib borilmoqda.

O'quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning quyidagi imkoniyatlarini keltirish mumkin:

- Ustoz, o'qtuvchiga o'quv materiyallarini ta'lim oluvchilarga yetkazib berishda birmuncha osonlashishi, yengillashishi;
- Dars jarayonida berilayotgan o'quv materiyallarning takroriy holda namoyish qilish imkoniyatlari mavjudligi;
- Ta'lim oluvchilar uchun o'zlashtirish darajasining yuqori yoki pastligiga qarab ma'lumot yetkazilishi;
- Multimediali elektron darsliklar tarkibida ko'rgazmalar tashkil qilish imkoniyatlari;
- Amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini zamonaviy axborotlar vositasida video, audio va animatsiyali vositalar orqali qiziqarli tashkil qilish imkoniyatlari;
- Tavsiya qilingan o'quv materiyallaridan ommaviy tarzda foydalanish, ya'ni tarmoq texnologiyalari yordamida bir yoki bir nechta auditoriyada va guruhlarda foydalanish mavjudligi;
- Onlayin, masofaviy ta'lim, o'qitish uchun asosiy zamonaviy abxorot texnologiyalari vositalari orqali oson va samari foydalanish imkoniyatlari;
- Ta'lim oluvchilarning individual bilimlarini baholash, nazorat qilish va boshqalar;

Bunday imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quv materiyallarini o'quv jarayoniga tadbiq etish, bir vaqtning o'zida ta'lim oluvchilarga o'quv materiyallarini ko'rish, o'qish, eshitish, mulohaza qilish, mavzu yuzasidan baxslar o'tkazish va qayta-qayta takrorlab o'z bilimlarini oshirish, mustahkamlash imkoniyatlarini yaratadi desak, zarracha ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

O'quv jarayonida axborot-komunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishda elektron tarmoqlardagi darslarni ahamiyati alohida o'rni mavjud.

Binobarin, axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish afzalliklari haqida quyidagi ma'lumotlar keltiriladi :

- O'quv motivatsiyasini oshirish;
- O'quv jarayonining samaradorligini oshirish;

• Talabalar, o'quvchilarning kognitiv sohasini faollashtirishga yordam berish;

- O'qitish usullarini takomillashtirish;
- O'qitish va tarbiyalash natijalarini o'z vaqtida nazorat qilish;
- Ishingizni rejalashtirish va tashkil etish;

O'z - o'zini tarbiyalash vositasi sifatida foydalanish;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Dadabayeva R. A, Ibragimova L. T, Ermatov Sh. T. "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va tizmlar" o'quv qo'llanma. "Sano-standart". Toshkent. 2017. Bet-552.
2. Kenjaboyev A. T, Ikramov. M. M "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va tizmlar". Toshkent. 2017. Bet-408.
3. Taylaqov N. I "Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etishning istiqbollari". Toshkent. 2002.

